

Shavkatjon To'lanboyev

Namangan davlat universiteti Ijtimoiy
fanlar fakulteti "Tarix" kafedrası
katta o'qituvchisi

E-mail: shavkatjontulanboyev@gmail.com

QADIMIY DINIY E'TIQODLARDA EKOLOGIK MASALALARNING AKS ETISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18861797>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimiy diniy e'tiqodlardan biri bo'lgan zardushtiylikda ekologiyaga oid qarashlar tarixiy va etnologik jihatdan yoritib berilgan. Unda muallif zardushtiylikning ekologik konsepsiyasi, uning shakllanish bosqichlari va jamiyat ijtimoiy hayotiga ta'siriga qaratgan.

Kalit so'z va iboralar: Zardushtiylik, ekologiya, ekotizim, ekologik muammolar, suv, havo, tuproq, olov, havoning ifloslanishi, iqtisodiyot, fan-texnika.

Kirish. So'nggi yillarda fan-texnika va iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, antropogen omillarning tabiatga ta'sirining kuchayishi natijasida biosfera ekotizimlarining buzilishi, cho'llanish va sayyoramizda haroratning oshib borishi dunyo miqiyosida global ekologik muammolarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yerda atmosferaning ifloslanishi, havo haroratining ortib borishi, o'rmonlarning tezlik bilan qisqarishi, tuproq degradatsiyasi, toza ichimlik suvi tanqisligi, ozon qatlamining yemirilishi singari ekologik muammolar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Zardushtiylik ta'limoti Markaziy Osiyoda ibtidoiy davrda mavjud bo'lgan tabiat unsurlarini ilohiylashtiruvchi tasavvurlarga nisbatan mukammalroq ta'limot edi. Shu bois jahon madaniyati durdonasiga aylangan, ajdodlarimiz tafakkuri taraqqiyoti mahsuli bo'lgan "Avesto"ni

tarixiy-etnologik jihatdan o'rganish o'sha davrdagi atrof-muhitni asrash bilan bog'liq masalalarga aniqlik kiritadi.

Asosiy qism. Zardushtiylik kosmogonikasi bo'yicha yer gardish shaklida, namlik, suv hamma narsaning asosi, yerni okean qurshagan, u xuddi suvdagi taxtadek. Ana shu aqidaga ko'ra, zardushtiylar suvni hatto olovdan ham ortiqroq e'zozlashgan. Ular fikricha, yerni qurshagan olti moddaning (olti ma'bud) birinchisi suv (Apam-Napat), unda hayot kuchi bor, suvdagi hayot kuchini o'limlik sharbatlari bilan boyitib borish kerak [1. B. 8].

Kishilarni suv, havo musaffoligi va tuproq unumdorligini saqlashga da'vat etgan zardushtiylik aynan bizning zaminimizda vujudga kelganligi tasodifiy emas. Zardushtiylik Markaziy Osiyoda ibtidoiy davrda mavjud bo'lgan tabiat kuchlarini ilohiylashtiruvchi e'tiqodlarga nisbatan mukammallashgan, yakkaxudolik ta'limotidir. Mazkur ta'limotda behuda qon to'kuvchi qurbonliklarni qoralab o'troq hayot kechirishga, jismoniy mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanishga da'vat etuvchi qat'iy qoida va talablar bayon etilgan.

Jamiyat ma'naviy yuksalishidagi eng buyuk cho'qqilaridan biri tabiat va odamzod hayotidagi o'zaro uyg'unlik va mutanosiblik mavjudligini idrok etish hisoblanadi. Tun ortidan kunning kelishi, daryolarning yuqoridan quyiga oqishi, issiq bilan sovuq, achchiq bilan chuchuk, yaxshi bilan yomonning farqiga borish odamning inson bo'lib shakllanishida o'ta muhim ahamiyat kasb etgan. Buni qadim zamonlarda yashab o'tgan ajdodlarimiz tarixi, dini, san'ati, tabobati to'la-to'kis isbotlab turibdi. Markaziy Osiyo xalqlarining qadimgi yozma yodgorligi – "Avesto" kitobi qismlari bilan tanishish chog'ida ming yillar burun hayot kechirgan odamlar dunyoqarashi, atrof-muhitga munosabati nechog'lik murakkab ravishda shakllanganiga guvoh bo'lamiz.

Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"da bizni boqayotgan yer, suv, havo, hayvonot dunyosi, zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, ekologik muammolarga insoniy munosabat asoslarining zarurati, sabab va oqibatlarini o'ziga xos usulda ifodalagan.

Darhaqiqat, “Avesto” falsafasi tabiat, jamiyat va inson o‘rtasidagi munosabatlarni ma’naviy, ruhiy va axloqiy mezonlari orqali o‘yg‘unlashtiruvchi, kishini qurshab olgan olam, uning taraqqiyot omillarini o‘rganish hamda hayot mazmunini anglashga chorlaguvchi falsafasi hamdir.

Bu bebaho tarixiy yodgorligimizning ko‘pgina qismlari, bo‘limlari, qo‘shiqlari bugungi kunda ham tabiatni asrab-avaylash madhiyasi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Yana qaysi manbada mutaxassislarimiz shunday iboralarni topa oladilar? “Avesto”da oldinga surilgan “Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal” g‘oyasi tabiatni asrab avaylash sohasida ham to‘liq o‘z ifodasini topgan. Qadimdan ajdodlarimiz, chorvachilikni rivojlantirishga katta ahamiyat berganlar. Vatanimizda o‘sha davrga oid osori atiqalar, tog‘lardagi qoyalarga tushirilgan har xil xayvonlarning tasvirlari ham shuni tasdiqlaydi [2. B. 395].

“Avesto”da chorvachilik va dehqonchilikka bag‘ishlangan shunday so‘zlar bor: “Chorva mollari uchun yaylovlari mo‘l bo‘lgan bu sarzaminlarga olqishlar bo‘lsin!”, “Chorvachilik rivojlangan, bug‘doylari mo‘l hosil beradigan ekinzorlarini olqishlaymiz” kabi so‘zlar “Avesto”da ko‘plab uchraydi. “Avesto”ning qismlaridan biri “Vendidod”da “Men Axuramazdaning giyohlar ustiga yomg‘irni mo‘l yog‘dirishimning sababi shuki, yurt ahlining mollariga o‘t o‘lanlar, oziq-ovqat ko‘paysin, odamlar uchun yemish hozirlashga imkoniyat tug‘ilsin “Bularning bari tirikchilik g‘oyasidir” deyiladi [3. B. 99].

Zardushtiylarning asosiy mashg‘ulotlari chorvachilik va dehqonchilik bo‘lganligi uchun ular uy hayvonlariga ijobiy munosabatni doimo saqlab kelganlar. Masalan, sigirlar, otlar va itlar ancha e‘tiborda bo‘lgan. Mabodo qurbonlik qilib, mol so‘yilsa, uning tili va chap jag‘i kohin oldiga qo‘yilgan. Bundan tashqari qurbonlik qilingan mol go‘шти ibodatdan so‘ng kohinlar va diniy marosimda ishtirok etgan kishilar o‘rtasida taqsimlangan [4. B. 364]. Bunday qurbonlik yoki “xudoyi” – qo‘y so‘yish, pishirilgan kallani keksalar oldiga qo‘yish, so‘yilgan tana go‘штini “xomtalash” qilib, qo‘ni qo‘shnilarga tarqatish udumi hozir ham xalqimiz o‘rtasida uchrayib turadi.

Buddaviylik shakllanmasdan oldin (mil.av. V asr) ajdodlarimiz olovni muqaddas bilganlar. Uni har qanday tarzda tahqirlash, unga zarar yetkazish, yonib turishiga ko‘maklashmaslik gunoh hisoblangan. Ushbu odat buddaviylikda ham davom etgan ko‘rinadi. Islom tasavvurlari qobig‘ida turib ham hozirgacha olov va kulga nisbatan ritual ehtiyotlik odati bizning xalqimizda saqlanib kelayotgani kabi. Buning islomgacha ko‘rinishi zardushtiylikda (mazda dini) asosiy mohiyat deb hisoblagan [5. B. 72].

Markaziy Osiyo hududida esa tuproq va olovni e‘zozlash (miloddan 6–7 ming yil muqaddam shakllangan Joytun madaniyati yodgorliklarida), to‘rt unsur (suv, olov, tuproq va havo)ga e‘tiqod (6–5 ming yil muqaddam Qadimiy Xorazmda), Tangriga e‘tiqod (miloddan 7–8 ming yil muqaddam shakllangan Qadimgi Turon madaniyati yodgorliklarida) singari diniy va falsafiy g‘oyalar vujudga kelgandir. Markaziy Osiyoda yashagan xalqlarning falsafiy g‘oyalarida inson bilan tabiat kuchlari o‘rtasidagi ziddiyat muammosi birinchi o‘rindagi masala sifatida kun tartibiga qo‘yilgan.

Abu Rayhon Beruniy “Mina kechasi” kuni haqida shunday yozgandi: “Mina ismli hukmdor ayol kechasi mast holda ipak kiyimda tashqariga chiqadi va u joyda yiqilib hushidan ketib qoladi. Bahor fasli bo‘lishiga qaramasdan, sovuqdan qotib o‘ladi” [6. B. 281]. Ushbu misol Xorazm hududida naqadar qahraton qish bo‘lganligidan dalolat beradi. Qadimgi Xorazmda topilgan miloddan 8–7 ming yil avval bunyod etilgan olovxonalar, zardushtiylarning ibodatxona qoldiqlari fikrimiz dalilidir.

Ajdodlarimiz olov yongan o‘choqqa qalampir, non, ovqat qoldiqlari tashlash, turli chiqindilarni yoqish yoki o‘choqdan chiqqan kulni axlatxonalarga to‘kish (vodiyning o‘troq aholisi yashagan qishloqlarda kul uchun maxsus o‘ra mavjud bo‘lgan yoki kul hovli chetida to‘planib kuz yoki bahor faslida mineral o‘g‘it sifatida ekinlarga qo‘shilgan)ni gunohi azim hisoblaganlar. Agar olov kuli bilan axlat bir joyga tashlansa, ushbu xonadonning to‘y va aza marosimlari bir-biriga qo‘shilib ketadi, deb o‘ylangan. Motam marosimlarida esa olovni bulg‘amaslik uchun uch kun mobaynida ushbu xonadon o‘chog‘ida o‘t yoqib taom tayyorlanmagan.

Bundan tashqari, nikoh to‘yida kelin-kuyovni ins-jins, balo-qazodan poklash maqsadida olov atrofida aylantirish odati ham bizga ajdodlardan meros. Demak, yuqoridagi odatlarning kelib chiqishi qadimiy o‘choq kul’tiga borib taqaladi.

Zardushtiylik dini bilan bog‘liq ekologik konsepsiyalar tizimida nafaqat tevarak-atrof, shu bilan birga insonning o‘zining pokligi borasida qayg‘urilgan. Chunonchi, “Avesto”da doimiy badantarbiya bilan shug‘ullanish, kunda yuz-qo‘lni bir necha marta yuvish, qo‘lni yuvmasdan turib tananing boshqa joyini ushlamaslik, sochni toza tutib tirnoqlarni tozalab turish maslahat berilgan. “Vendidot”ning 17- bobida shaytonning najosati to‘planadigan va kesib tashlanadigan tirnoq va sochni nima qilish kerakligi to‘g‘risida yo‘l-yo‘riq berilgan [7. B. 169–170].

Soch va tirnoqlarning afsungarlik xossalari haqidagi zardushtiylik qarashlari izlari xalqimiz hayotida bugungi kungacha saqlanib qolgan [8. C. 75]. Agar chetroq joyga tashlanmasa, u qiyomat-qoyimda o‘sha odamning oyog‘i ostidan teshib chiqar emish. Shu bois ham odamlar tirnoqlarini olganda qog‘ozga kafanga o‘xshatib o‘rab: “Qora yer senga topshirdim. Shamol sen guvoh bo‘l”, deb chetroq yerga ko‘mib qo‘yganlar [9. B. 62]. Mazkur odat zamirida odam tana qoldig‘i hisoblangan sochi, tirnoqni avaylash asosida inson va tabiat o‘rtasidagi ijobiy munosabatlar shakllana boshlagan.

“Avesto”da, shuningdek, yerga, unga ishlov beruvchilarga bag‘ishlangan alohida alkovlar (Gatlar) mavjud. Zardushtiylik ommalashib borayotgan davrda Markaziy Osiyoda dehqonchilik ancha rivojlangan, tabiiy sug‘orish bilan bir qatorda sun‘iy sug‘orish ham yo‘lga qo‘yilgan edi. Zardushtning dunyoda zamini hammadan ko‘proq bahtiyor qilgan zot to‘g‘risidagi savoliga Axura Mazda “U hammadan ko‘p bug‘doy, giyoh va mevali daraxtlar ekkan zotdir! U quruq yerlarga suv chiqargan va suvli yerlarni shudgor qilgan zotdir. Uzoq zamon ekilmagan va omoch tegmagan zamin baxtsizdir. U omochni orzu qiladi. Bunday zamin balog‘at pallasita kirgan sohibjamol qizdir. Bu qiz farzand ko‘rishga intiqdir. ...Kimda-kim zaminni chap va o‘ng qo‘li bilan shudgor qilsa, zamin unga farovonlik baxt etadi! U go‘zal va pokiza qizga o‘xshaydi. Bu

qiz er xonadonga kirib borib, o‘z to‘shagida xalol yostiqdoshiga farzandlar tug‘ib beradi. Zamin ham mo‘l-ko‘l mevalarini in‘om etadi”. Va “Qachonki egatlarda urug‘ ekilsa, devlar o‘rinlaridan turadilar. Qachonki bug‘doy gurkirab ko‘karsa, devlar dahshatdan titray boshlaydilar. Qachonki bug‘doy un bo‘lsa, devlar nola chekadilar. Qachonki bug‘doy xirmonga uyilsa, devlar nobud bo‘ladilar. Qay bir xonadonda bug‘doy bosh chiqarsa u xonadonga devlar yaqinlasha olmaydi.... Qay bir xonadonda bug‘doy ombori bo‘lsa, go‘yo qizdirilgan temir devlar bo‘yini chirmab tashlaydi” [10. B. 251].

“Avesto”da yerlarning meliorativ xolatini yaxshilashiga, suvning tozaligini ta‘minlashga, uning inson hayotidagi ahamiyatiga jiddiy ahamiyat berilgan, suv unda ilohiylashtirilgan. Ey suvlar! - deyiladi kitobda, Sizlar yaxshilik bilan ravonasiz, xilqatni yuvib pok etasiz va ikki jahon saodatiga sazovorsiz.

Sharq falsafiy tafakkuriga ilk bor axloq kategoriyasini kiritgan Zardusht xatto o‘z ta‘limotining sofliğini ham suv bilan tenglashtiradi: “Amudaryo naqadar buyuk va suvi qanchalik pok va shirin bo‘lsa, bizning din ham shunchalik buyuk va pokizadir” [11. B. 146]. Suvning tozaligini saqlash, uning g‘uborini ketkazishga Zardusht o‘z kitobida ko‘p marta e‘tiborni qaratadi va uning sofliğini ta‘minlaganlarga ajru-mukofotlar, iflos qilganlarga esa dahshatli azoblar borligini eslatadi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bizning ekologik muammolarimiz bugungi kun muammolarigina emas, ayni paytda ekologik halokat yoqasiga kelib qolishimizning oldini olishni qadimdan xalqimiz birinchi galdagi vazifa ekanligini xis qilib turgan va uni e‘tiqod darajasiga ko‘targan. Bugungi ekologik axvolning naqadar tangligiga jahon ahlining e‘tiborini qaratishda, dunyoning eng nufuzli minbarlaridan turib murojaat qilayotgan, barcha davlatlarni, ommani bu halokatning oldini olishga tinmay chaqirayotgan o‘zbek xalqining asriy murod maqsadlarini ifoda etmoqda.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Сулаймонова Ф. Нур шарқдан таралади // Фан ва турмуш. – 1992. – №11–12. – Б. 8.
2. Авесто / Асқар Маҳкам таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 395.
3. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. 1-kitob. – Toshkent: Sharq, 2010. – B. 99.
4. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик / Асқар Маҳкам таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 364.
5. Қаюмов А., Исҳоқов М., Отахўжаев А., Содиков Қ. Қадимги ёзма ёдгорликлар. – Тошкент: Ёзувчи, 2000. – Б. 72.
6. Абу Райҳон Бериуний. Танланган асарлар. 1- том. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 281.
7. Авесто / А. Маҳкам таржимаси... – Б. 169–170.
8. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М., 1980. – С. 75.
9. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007. – Б. 62.
10. Авесто / Асқар Маҳкам таржимаси... – Б. 251.
11. Yuqoridagi asar... – B. 146.

ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ДРЕВНИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ

Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические аспекты зороастризма, одного из древних религиозных верований, с историко-этнической точки зрения. Автор фокусируется на экологической концепции зороастризма, этапах его формирования и влиянии на социальную жизнь общества.

Ключевые слова и фразы: зороастризм, экология, экосистема, экологические проблемы, вода, воздух, почва, огонь, загрязнение воздуха, экономика, наука и техника.

REFLECTION OF ECOLOGICAL ISSUES IN ANCIENT RELIGIOUS BELIEFS

Annotation. This article examines the ecological views of Zoroastrianism, one of the ancient religious beliefs, from a historical and ethnological perspective. The author focuses on the ecological concept of Zoroastrianism, the stages of its formation, and its impact on the social life of society.

Keywords and phrases: Zoroastrianism, ecology, ecosystem, environmental problems, water, air, soil, fire, air pollution, economics, science and technology.